

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЛАГОПОЛУЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Эргашева К.А.

Университет Пучон в городе Ташкент

Проблема психического здоровья в образовательной среде в последние годы приобрела особую актуальность. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый седьмой подросток в мире страдает психическими расстройствами, которые часто возникают в школьной среде [1]. Исследования OECD (PISA-2022) показали прямую взаимосвязь между уровнем психологического благополучия учащихся и их академической успешностью [2].

В Узбекистане вопрос психического здоровья закреплён в Стратегии развития «Новый Узбекистан — 2030», где акцентируется внимание на формировании гармонично развитой личности и создании безопасных условий в образовании [3]. В этих условиях образовательный менеджмент приобретает ключевую роль как инструмент организации психологически комфортной среды. Цель исследования определить роль образовательного менеджмента в формировании психологически благополучной образовательной среды.

Определи задачи исследования такими:

1. Проанализировать современные международные подходы к поддержке психического здоровья учащихся и педагогов.
2. Выявить ключевые проблемы в образовательной среде Узбекистана.
3. Предложить управленческие меры для повышения психологического благополучия.

Основные методы исследования анализ международных и национальных документов (UNESCO, OECD, WHO, нормативные акты Республики Узбекистан), сравнительный анализ образовательных практик, обобщение педагогического опыта.

рост учебной нагрузки, цифровая усталость, эмоциональное выгорание педагогов, низкий уровень школьной психологической поддержки.

Внедрение психологов и служб поддержки в школах и вузах;
профилактика профессионального выгорания педагогов через тренинги и супервизию;

Разработка образовательных программ с акцентом на well-being (здоровье и благополучие);

Использование цифровых инструментов (онлайн-консультации, приложения для мониторинга психоэмоционального состояния студентов).

Таким образом, образовательный менеджмент играет ключевую роль в формировании психологически благополучной образовательной среды. Эффективные управленческие решения позволяют снизить уровень стрессов и выгорания, повысить мотивацию учащихся и качество образования. Для Узбекистана приоритетными задачами остаются интеграция международного опыта и разработка национальных программ поддержки психического здоровья.

Список литературы

1. WHO. (2022). Mental health of adolescents. World Health Organization. URL: <https://www.who.int/health-topics/adolescent-mental-health>
2. OECD. (2023). PISA 2022 Results. OECD Publishing. Paris.
3. Стратегия развития «Новый Узбекистан — 2030». Утверждена Указом Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2022 г.
4. UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report. Paris.
5. Karimov B. (2021). Psychological resilience of students in higher education of Uzbekistan. Central Asian Journal of Education Research, 3(2), 45–52 p.
6. Nazarova D. (2022). Educational management and teacher well-being: Uzbekistan case. Journal of Modern Education, 14(5), 115–122 p.